

Kategori	Temuan Kualitatif
Informant Profiles	Informant 1 (Owner): Fokus pada promosi digital namun keterbatasan SDM. Informant 2 (Admin/Barista): Mengelola media sosial dan interaksi pelanggan.
Attention	<ul style="list-style-type: none"> • Konten Instagram cukup menarik (viewers & likes tinggi). • Informant 1: konten mampu menarik perhatian pelanggan.
Interest	<ul style="list-style-type: none"> • Menu, promo, dan event menambah ketertarikan. • Informant 2: rutin mengunggah menu dan promo.
Desire	<ul style="list-style-type: none"> • Diskon dan promo meningkatkan keinginan beli. • Monitoring komentar belum optimal karena keterbatasan admin.
Action	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pemesanan dibagikan melalui media sosial namun belum konsisten. • Opsi pembayaran masih dalam pengembangan.
Researcher Notes	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas SMM aktif tetapi tidak konsisten. • Respon admin lambat. • Potensi besar jika strategi SMM & SEO ditingkatkan.